

Semantic search* ⓘ

Filium

Advanced Search ▼

Period 📅

Authors

Works

Reset

Search

Start typing to search

Semantic search* (i)

Advanced Search ▼

Start typing to search

Paste Old Church Slavonic Text Below:

Lemmatize Text

Lemmatized Text Output Below:

Show Word-Lemma Table

View Datasets

PUA Handling System for Old Church Slavonic

Please select your desired option to convert text:

Welcome to the PUA Handling System for the Conversion of Text Corpora in Old Church Slavonic

Paste your text below:

Присмланѣ антїоха чрънорѣцѣ лаврѣ стѣаго оцѣ савѣ кѣ вѣстаю
игумену монастѣрѣ атталѣны града анькурѣ галатѣскимѣ Понеже наѣ мѣ
честнѣмѣ отчѣ е вѣстаеѣ многѣ скръбѣ прѣтрѣпѣватѣ: мѣсто шѣ мѣста: и стр
анѣ отъ странѣ прѣходѣщи: бѣмѣ знѣмѣ одрѣжѣщѣмѣ халдѣискѣмѣ виѣмѣ: алчѣ же
: и жаждѣ искѣуѣсѣ прѣмѣтѣ• не хлѣба ни во
дѣ• нѣ по речѣнѣмѣ слѣшатѣ сл
ово•

Processed Text:

Присланиѣ антиоха чрънорѣцѣ лаврѣ стѣаго оцѣ савѣ кѣ вѣстаю игумену мона
стѣрѣ атталины града анькурѣ галатиискѣмѣ Понеже наѣ ми честнѣмѣ отчѣ е вѣстаеѣ
многѣ скръбѣ прѣтрѣпѣвати: мѣсто шѣ мѣста: и странѣ отъ странѣ прѣходѣщи: бѣмѣ
знѣмѣ одрѣжѣщѣмѣ халдѣискѣмѣ виѣмѣ: алчѣ же: и жаждѣ искѣуѣсѣ прѣмѣтѣ• не хлѣба ни во
дѣ• нѣ по речѣнѣмѣ слѣшати слово•

Convert an entire folder of text files:

Please select your desired option to convert text:

Welcome to the PUA Handling System for Old Church Slavonic

Cyrillomethodiana

Cyrillomethodiana

Азбука веры

database 3

Paste your text below:

Прислланѣ антѣоха чрънорѣцѣ лаврѣ стѣааго оцѣ савѣ кѣ вѣстаю
игумену монастѣрѣ атталѣны града аькурѣ галатѣскимъ Понеже наѣ мѣ
честьнѣ отъ чѣ евьстаеѣ многѣ скръбѣ прѣтрьпѣвати: мѣсто шѣ мѣста: и стр
анѣ отъ странѣ прѣходѣщи: бонѣнѣ одръжѣщи халдѣскимъ вили: алчѣ же
и жадѣ искоужѣ прѣити: не хлѣба ни во
дѣ: нѣ по реченуѣ слышати слово.

Submit

Processed Text:

Прислланіе антиоха чръноріцѣ лаврѣ стѣааго оцѣ савѣ кѣ вѣстаю игумену мона
стѣрѣ атталіны града аькурѣ галатіискимъ Понеже наѣ ми чѣстьнѣи отъ чѣ евьстаеѣ
многѣ скръбѣ прѣтрьпѣвати: мѣсто шѣ мѣста: и странѣ отъ странѣ прѣходѣщи: бон
ѣнѣ одръжѣщи халдѣскимъ вили: алчѣ же: и жадѣ искоужѣ прѣити: не хлѣба ни во
дѣ: нѣ по реченуѣ слышати слово.

Convert an entire folder of text files:

Select Folder and Process

Platform Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing Sign in Sign up

MariaCassese / DIACU Public Notifications Fork 0 Star 0

Code Issues Pull requests Actions Projects Security Insights

main 1 Branch 0 Tags Go to file Code

aesuli first version d4b00ba · 6 months ago 19 Commits

data	first version	6 months ago
results	first version	6 months ago
src	first version	6 months ago
.gitignore	first version	6 months ago
README.md	first version	6 months ago
requirements.txt	first version	6 months ago

README

About
A dataset for the DIAchronic analysis of Church Slavonic
Readme Activity 0 stars 1 watching 0 forks Report repository

Releases
No releases published

Packages
No packages published

Arabo Slavo ecclesiastico Greco Latino Latino & greco Sanscrito

Caratteri

Cyrillica_Bulgarian_Conv

Ricerca*

 И ѿ Духа Святаго Господа истиннаго и животворнаго, иде
 ѿ Отца истиннаго

Ricerca avanzata

Periodo

From 0 to 2000 CE

Lingua

Varianti storiche/regionali

Resettare

Ricerca

Ordina per: Somiglianza

Pochvalno slovo za Ioan, vescovo Polivotski
Bulgaria, 15^a

и оутвърждавай еѣса вѣрѣющаа въразоуноу независноу и исповѣданнѣ опасноу и служебелогочестней и покаяннѣ доуховноу и истинноу бога и шца и единоподнаго его сына, господа и боганашиго Исуса Христа, и своаго комоуждо нанико нимнѣблнмоу187свойство шецъ намъ благомыслѣдцѣу и о коаждоу наниоули еѣсѣко нѣкмыъ нррадноуъ свойствоуьблагочестнейъ зримо, шцаѣ оубо еѣ своистеѣ шчѣстель, сыноу же еѣ своистеѣ сыновель, сватоуоноу же доухоуеѣ своамъ се ни сватоуоу доухоу шт сѣи гаголашѣу,ниже сыноу шт сѣи что творашѣу и шцаѣ оубо спсалацѣу сына, сыноу же

Punteggio di Somiglianza 0,83

Poslanie mitropolita Simona velikoknjažeskomu namestniku Velikoj Permi knjazju Matveju Michajloviču, vsem mirjanam i duhovenstvu Velikoj Permi s predpisaniam strogo sobljudat' christianskiju obrjadnost', ne poklonjat'sja jazyčeskomu idolu Vojpelju i prekratit' zaključenie brakov po tatarskomu obyčaju levirata // Archiv feodal'nych zemel' XIV–XVI vv.
Russia, 16^a

земли, и всей твари, яже суть на небеси и на земли, и породилися есте в купели святым крещением во имя отца и сына и святого духа, и вы бы, сынове, имели в веру к господу богу, Спасу нашему Исусу Христу, и пречистой его богоматери, да и ко всем святым, и к церквам божним.

Punteggio di Somiglianza 0,79

Carskaja gramota kungurskomu voevode Alekseju Kalitinu o predostavlenii zemskim starostam i celoval'nikam streleckich, obročnych i drugih deneg i o nevmešatel'stve v rasporjaženija po označennym sboram voevod
Russia, 17^a

земли, и всей твари, яже суть на небеси и на земли, и породилися есте в купели святым крещением во имя отца и сына и святого духа, и вы бы, сынове, имели в веру к господу богу, Спасу нашему Исусу Христу, и пречистой его богоматери, да и ко всем святым, и к церквам божним.

Punteggio di Somiglianza 0,79

Dataset of relevant religious terms - the Nicene Constantinopolitan Creed

N sentences	Word to analyze	K words	Source
Нсть богъ мрътвъкъ нъ бѣ живъкъ и създа нѣмоу цркъвѣ маринъ кто крстыянъ въ команѣ и быс како свѣтъ неизречнѣ ный и абие влат са на небо	богъ цркъви свѣтъ истина	1. господь; 1. христость; 1. иисус; 1. божество; 2. создатель; 2. творецъ; 2. благодатель; 2. вседержитель; 3. надежа; 3. спасение; 1. храмъ; 2. костелъ; 2. народ; 2. пещера; 3. монастырь; 3. собор; 4. божица; 5. власть; 5. семья; 5. дом 1. лучь; 2. жизнь; 2. огонь; 2. сияние; 2. мир; 3. явление; 3. божество; 3. содержание; 3. дух; 4. радость 1. вера; 1. бытие; 1. сущность; 2. правда; 3. законъ; 3. мудрость; 4. клятва; 5. реальность; 6. идеал; 6. разум	Codex Marianus Sentence #37073 Marianus MARK 12.27 Codex Suprasliensis Sentence #82210 The tale of the fall of Constantinople Sentence #193999 Codex Marianus Sentence #42782 Marianus JOHN 17.17
кто семоу всемоу кзднникъ? кто се сътвори? отць ли? никѣтоже не рече тѣ. ни сынъ ли? и ере тици рекяте ви. но имже ви рекяте, нъ не добръ. глаголяте же	отць	1. Спасъ; 1. Христость; 1. господь; 1. богъ; 1. иисусъ; 1. божество; 2. добръ; 2. благодатель; 2. вседержитель; 3. истина 1. христианский; 1. евангельский; 1. божественный; 1. священный; 2. соборный; 3. богодуховенный; 4. отеческий; 4. церковный; 4.	Шестоднев част 2/ Hexameron 2
Вяще же оубо разоумѣет спротивление лихо и неистовное, въ глубиноу приникъ апостольскыя преоудрости. Небо же и дѣмла измѣнитъса ествова в лучшее и добръшее, якоупъ и божественъше.	апостольскыя/апостольский небо	канонический; 4. литургический 1. богъ; 1. воздухъ; 1. воздух; 2. облако; 2. звезда; 2. мир; 3. свет; 3. ветер; 4. царство; 5. пространство	Диоптра на Филип Монотрон/Philippi Monotropi Dioptra Диоптра на Филип Монотрон/Philippi Monotropi Dioptra
Напълнивъ ся ратнаго духа, наведе своѣ храбрѣи <хорообрѣи> пълки на землю Половѣчскую за землю Русьскую. ля ѿ писания. Ево браню. не можеть бо лю въкъ видѣвъ лица моего живъ быти. а кои иноземцы жили во Пскове и тѣ разыдоша ся во своя земля	дух писания въкъ (век) земля	1. личность; 1. сила; 1. воля; 1. характер; 2. человечество; 3. мысль; 3. сердце; 3. энергия; 4. ценность; 5. качество 1. библия; 1. завет; 1. свидѣтельство; 1. повесть; 2. коран; 2. предание; 3. написание; 3. заповедь; 4. обучение; 5. дѣяние 1. столетие; 1. время; 1. десятилетие; 2. эпоха; 2. период; 2. слава; 3. поколение; 3. год; 3. мир; 3. жизнь 1. место; 1. территория; 1. мир; 2. пространство; 2. дерево; 2. родина; 2. отчество; 3. королевство; 3. кралевство; 4.	TITUS - Book: Sl.Ig. The Igor Tale The Life of Avvakum - Sentence #185624 германов сборник част 1 - German codex The taking of Pskov - Sentence #140029 Encomium Ioannes Baptistae
Къде есть сынъ твоѣ? Онъ же отвѣща: Азъ прѣдстою служябномуему олтареви въ кня. I не въдъ къде есть сынъ мой	сынъ	1. богъ; 1. христость; 1. иисус; 1. творецъ; 2. благодатель; 2. свет; 3. мир; 3. надежа; 3. спасение; 4. царство. 1. таинство; 1. рождение; 1. служение; 2. обряд; 2. богослужение; 2. христос; 3. возрождение; 3. торжество; 4. воскресение; 4. спасение.	The taking of Pskov Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius (1375-1393) nach den besten Handschriften herausgegeben von Emil Kaŕulniack
Копите ся вы жалобныя люди на Крещение Господе Сздавъ бо чловѣка, прсть въземъ ѿт зема, и въобразъ своимъ, боже, почтъ, положи его въ раи, лища бесмрътныя жизни и наслаждение вѣчныхъ блаѣ въ сохранѣни заповѣдей твоихъ до конца погыбнеть* аще бо не науцит са ѿ кѣ скрѣбе, не навикнеть ѿ кѣ локои*	крещение жизни конецъ	1. житие; 1. существование; 2. дыхание; 2. сознание; 2. душа; 2. дух; 2. свет; 3. блаженство; 4. слово; 4. мир. 1. кончина; 1. смерть; 1. скончание; 2. завершение; 3. вымирание; 3. граница; 4. сытость; 4. обломки; 5. основание; 6. цель	S. Dorothei archimandritae doctrinae diversae
Чесо ради Милусею, тваремъ творца навляющоу и видимыхъ сказоущоу, оумнаа и болшаа оумлѣча творенѣа?	творецъ	1. создатель; 1. создѣтель; 1. бог; 1. божество; 1. господь; 1. христос; 2. спаситель; 2. чловѣколюбецъ; 2. вседержитель; 3. тварь.	Nikodim
При стѣмъ и прѣвисоцѣмъ цри Костандинъ, и цри его Марии, и ѿрасль ею Михаилъ порфиророднѣмъ, и пѣтрархъ Игнати стѣлпоу егда прїидеть со славою сѣдѣти живымъ и мертвымъ, и Семен тако рекъ: Яз, господине, здесе человекъ заведенной, старожицлов, господине, у меня на ту землю нет.	Мария мертвый человекъ	1. госпожа небес; 1. дева; 1. Богоматерь; 1. Богородица; 1. Мирѣямъ; 1. Хозяйка неба; 1. Матерь Божия; 2. Царица небесная; 2. мать; 3. Мадонна; заснувший. 1. мужикъ; 1. мужчина; 1. народ; 2. женщина; 2. население; 3. общество; 3. гражданин; 4. князецъ; 5. жизнь; 5. шляхта.	Marginalia Служба https://github.com/olesariUD_MidRussian/blob/master/MidRussian_test2.conllu
мстислав же посла послати са на ѿну сторону к турпѣмъ и к дружинѣ вела имъ вхати к собѣ	сторона	1. одесную; 2. место; 2. ебену; 2. часть; 3. рубежъ; 3. граница; 3. край; 3. берегъ; 4. направление; 5. проломъ. 1. спас; 2. благость; 2. помилование; 3. сохранение; 3. воскресение; 3. возрождение; 3. восстановление; 3. избавление; 4. безопасность; 4. пробуждение.	The Suzdal Chronicle, Codex Laurentianus The Life of Avvakum
2 Меня и дом мои наставили на пут спасения Въ възпоминаніе господа и бога и спаса нашего Исоуса Христа.	спасения Господъ	1. богъ; 1. отец; 1. творец; 1. Христость; 1. иисус; 2. Божия; 2. свет; 3. мир; 3. надежа; 3. спасение.	Бож(ь)ственная служба святыхъ литургіа діаконская крѣ Евѣміа, патріарха Трьновскаго
3 Христа твоего сватое и неизреченное въчловѣченіе, безстрастныхъ страсти сватыя и чьстныя, богоизлѣаннаа кровь, излѣаннаа ѿт боготѣснаго ребра, ѿт нежже наздахом са. 4	Христость	1. богъ; 1. отец; 1. творец; 1. Господъ; 1. иисусъ; 2. Божия; 2. свет; 3. мир; 3. надежа; 3. спасение.	Тогожде молитвы въ началу индикті, бывші и тогда смрътоносѣ
5	Божия	1. богъ; 1. отец; 1. творец; 1. Господъ; 1. иисусъ; 2. Христость; 2. свет; 3. мир; 3. надежа; 3. спасение.	Поуленіе о прпшценіи
6	день	1. дьно; 1. денек; 1. денечек; 2. число; 2. сутки; 2. денница; 3. время; 4. момент; 4. период; 5. солнце	Codex Marianus
7	соборная	1. соборна; 1. вселенская; 1. святая; 1. святая; 2. едина; божествена; 3. всеобъемлюща; 3. соединена; 4. всецерковная; целяя	Краткъ Златоструй
8	воскрніе	1. воскресение; 1. воскресновение; 1. въскръшение; 2. възтание; 2. въскръшение; 3. въздвижение; 3. възнесение; 3. вознесение; 3. въздигание; 3. възнесение	azbyka, https://azbyka.org/bogoslužhenie/cul/nedelya-tretya-velik

Arabic Search Engine

Fincons - Prototyping Lab

Text to Search*
Enter your text here

Corpus* Model* Top K* Sim. Score*
5 80 %

Search

No items.

< >

Filter

Reset

Sanskrit Word Search Engine

ITSERR-Sanskrit Semantic Search

Sanskrit Query Sentence
duṣcaritīm avakīrṇin

Focus Word

Search Mode
 With Focus Word Without Focus Word

Clear Submit

Results

Flag

ITSERR-Sanskrit Semantic Search

Sanskrit Query Sentence

Focus Word

Search Mode
 With Focus Word Without Focus Word

Clear Submit

Results

Flag

ITSERR-Sanskrit Semantic Search

Sanskrit Query Sentence

dušcaritīm avakīrṇin

Focus Word

Search Mode

With Focus Word Without Focus Word

Clear Submit

Results

Query: 'dušcaritīm avakīrṇin'

Top 10 matches (without focus word):

1. taiś cābdaṃ samācaran (Text: Gautamadharṃasūtra)
2. sā brūyāt dušcaritīm avakīrṇin iti (Text: Dṛāhyāyaṇasrautasūtra)
3. āśvatthir avapannāḥ (Text: Kauśikasūtra)
4. nāntarāgnī saṃcarati (Text: Āpastambaśrautasūtra)
5. duṣṭaṃ hīṃsāyām (Text: Vaiśeṣikasūtra)
6. vṛṣṇināvīḥ (Text: Atharvaprāyaścittāni)
7. naināṃ paśyāmiti (Text: Mahābhārata)
8. na mūrdhānaṃ sprśet (Text: Viṣṇusmṛti)
9. divākīrtyaṃ pañcadaśam (Text: Āpastambaśrautasūtra)
10. āśvayujyāṃ paurṇamāsyaṃ (Text: Mānavagṛhyasūtra)

Flag

SandhiSplitter

Sanskrit Word Search Engine

Sanskrit Word(s) Search

File Help

Sanskrit Word(s) Search

How many words do you want to search for?

Sanskrit Word(s) Search

File Help

Sanskrit Word(s) Search

Searching for word(s): soma, agni

All required word(s) has/have been found in the dataset and displayed!

Enter word 1 to search for:

Enter word 2 to search for:

```
## text: Tantrāloka
## chapter: TĀ, 3
## chapter_id: 9732
# sent_counter = 130
# sent_subcounter = 2
# text =itthaṃ prakāśatattvasya somasūryāgnitā sthitā

The word "soma" appears at positions: 4
The word "agni" appears at positions: 6
The word "agni" appears 2 positions after "soma".
```
